

МЕСТНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, КАК ИСТОЧНИК ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ.

¹Пулодов Фарход Мавлонович, ²Пулодов Мавлон, ³Ализода Некруз, ⁴Солиев Усмон

¹директор, Национальный центр генетических ресурсов Таджикской академии
сельскохозяйственных наук (НЦГР ТАСХН), р. Рудаки, Таджикистан

²с.н.с., к. с.-х. н. НЦГР ТАСХН, ³с.н.с., НЦГР ТАСХН,

⁴зав. лабораторий анализ семян и ген банка НЦГР ТАСХН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14025016>

Аннотация. В статье приведены результаты экспедиционных исследований проводимой специалистами центра, начиная с 2003 года, по районам Таджикистана. Цель проведенных полевых исследований, было изучит распространенность и особенности местных стародавних сортов сельскохозяйственных культур и их диких сородичей, а также сбор семян и их сохранность.

Ключевые слова: местные генетические ресурсы, ботанический разнообразие, стародавний сорт, народная селекция, дикие сородичи, биоразнообразие.

Abstract. In the article presents the results of expeditionary research conducted by specialists of the center, starting from 2003, in the regions of Tajikistan. The purpose of the conducted field research was to study the prevalence and characteristics of local landrace varieties of agricultural crops and their wild relatives, as well as the collection of seeds and their preservation.

Keywords: local genetic resources, botanical diversity, ancient variety, folk selection, wild relatives, biodiversity.

Введение

Проблема глобальных изменений окружающей среды и климата стала в настоящее время как никогда актуальной для сельского хозяйства в связи с усиливающимся влиянием различных биотических и антропогенных факторов. Известно, что климатические воздействия - частые засухи или осадки, долговременные перепады температуры, переувлажнение или пыльные бури, сильно влияет на рост и развитие растений, а также их урожайность и это приводит к экономическому стрессу. Уменьшение урожаев ведет к уменьшению объема производства, сокращается, запасы продукции и приводит к повышению цен.

Таджикистан – как один из высокогорных республик Центральной Азии, имеет различные природно-климатические условия, от резко-континентальных до самых благоприятных для жизнедеятельности растений.

Территория нашей республики и прилегающие к ним районы, считается одним из мировых центров видообразования генетических ресурсов растений (далее ГРР). Еще в 1916 году прошлого столетия, посетивший Западный Памир (Таджикистан) с целью изучения растительности Центральной Азии, выдающий ученый, систематик, ботаник, селекционер и генетик Н.И. Вавилов указал, что «в условиях крайних высот и изоляции выработались высокопродуктивные скороспелые и холодостойкие формы растений, и нигде в мире нет такого разнообразия богатства генами зерновых и бобовых как в горном Таджикистане и примыкающих к нему с юга районов».

Однако в нынешней ситуации, антропогенные факторы, загрязнение и фрагментация экосистем, а также возрастающее воздействие изменения климата привели к ухудшению состояния богатого разнообразия. Необходимо подчеркнуть, что ситуация стала такова, что посевы, состоящие из местных генетических ресурсов сорта и форм растений, практически исчезли и это связано с тем, что из года в год местные стародавние сорта ГР были вытеснены за счет внедрения новых интродуцированных сортов зарубежной селекции.

Местные стародавние сорта представляют исключительную ценность, как носители признаков культурного наследия будущих сортов, как генетические источники, характеризующиеся высокой адаптационной способностью к различным климатическим условиям и зоны возделывания. Они играют огромную роль в селекционной программе и продовольственной безопасности.

В связи с возникшими проблемами и сохранности местных генетических ресурсов растений, Постановлением Правительства РТ за №791 от 29.12.2006 г, был основан Центр генетических ресурсов растений при Таджикской академии сельскохозяйственных наук (ТАСХН), с целью - изучить распространенность и особенности местных стародавних сортов сельскохозяйственных культур в условиях их возделывания, - сбор образцов стародавних сортов сельскохозяйственных культур для дальнейшего изучения, и выделить лучшие местные сорта с хозяйственно-ценными признаками для использования в селекции и сохранность материалов в геном банке.

В успешном решении поставленных задач важная роль принадлежит научно-обоснованному подбору исходного материала. Поэтому, наравне с изучением и расширением посевов отечественных селекционных сортов, необходимо провести исследования со стародавними местными генетическими ресурсами (далее МГР) созданными народом, которые отличаются хорошей экологической пластичностью и приспособляемостью к неблагоприятным факторам среды. Для решения выше перечисленных задач необходимо было провести полевые исследования, сбор, изучение и сохранение ГРР, служащим источником исходного материала для селекции.

Проведённые обследования территории страны показали, что богатое разнообразие местных стародавних генетических ресурсов находится под угрозой исчезновения в виду деградации и влияния антропогенных факторов. Огромное количество природных и освоение новых земель приносится в жертву возрастающей урбанизацией, который в свою очередь помогают быстрому исчезновению местного биоразнообразия.

Использование МГР остается наиболее перспективным направлением в селекционной программе, так как МГР являются носителями генов для будущих сортов, с помощью которого производится пищевые продукты необходимые человечеству.

В связи с этим экспедиционные исследования по сбору местных стародавних сортов были начаты еще с 2003 года.

В результате проведенной более 25 международных экспедиций была собрана уникальная коллекция местных стародавних сортообразцов зерновых, бобовых, масличных, овощных, бахчевых и других культур, отличающихся большим разнообразием по ботаническим, морфологическим, хозяйственно - ценным признакам и свойствам, которые хранятся в геном банке НЦГР ТАСХН. Проводимые экспедиционные исследования показали, что в настоящее время многие местные генетические ресурсы, выращиваются только на мелких или приусадебных участках в горных и зачастую в

предгорных районах, их возделывают лишь некоторые хозяйства и отдельные фермеры для собственного потребления. И это тенденция сокращается из года в год. Современные фермеры используют интродуцированные зарубежные сорта и гибриды, которые получают посредством международных организации. Но имеются хозяйства, которые до сих пор сеют местные сорта, тем самым сохраняют семена. Немаловажную роль в сохранности МГР играют некоторые фермеры и мелкие хозяйства, которые передают свои навыки и традиции новым поколениям, но и это тенденция имеет риски потери генетического разнообразия по мере того, как одно поколение хозяйств сменяется другим.

Местные генетические ресурсы на примере зерновых или бобовых культур, обладают на местах по многим основным, морфологическим признакам и свойствам вне зависимости от многих факторов среды, местные фермеры при возделывания их ежегодно получают стабильный урожай. Это тенденция способствуют поддержанию местного сельского хозяйства, они менее продуктивны, чем современные сорта, но более устойчивы к воздействиям окружающей среды. Староместный сорт ячменя кормового назначения 'Харджао', выведенный в 50-х годах из старых местных сортов ячменя, выращивается на богаре, и всегда дает невысокий, но стабильный урожай. Другой сорт ячменя 'Тактак', который был создан в 50-ые годы для пивоваренной промышленности, широко внедрялся в южном Таджикистане, и до сих пор выращивается, обеспечивая фермеров стабильным необходимым урожаем.

Наравне с зерновыми, немаловажное значение имеют местные бобовые, масличные, кормовые и другие культуры, которые доминировали на полях Таджикистана до того, как селекционные сорта, заняли значительные территории страны. Но несмотря на это, некоторые фермеры традиционно выращивают местные сорта, с целью получения стабильного урожая семян.

Для Таджикистана очень важно сохранность всего биоразнообразия местных ГР, так как деградации вблизи населенных пунктах и на открытых местностях становится критическим. Даже пастбища и отдаленные территории испытывают изменения. Многие пастбищные растения и дикие сородичи МГР, находятся под угрозой исчезновения, кормовая продуктивность травостоя снизилась в 5-10 раз, постоянно снижается урожайность кормовой массы, наблюдается засорение пастбищ сорными растениями, разрушаются биотопы, что приводит к интенсивному процессу уменьшения численности биоразнообразия.

Социально-экономическое благополучие местных населений, прежде всего в предгорных и горных территориях, непосредственно связано с природными ресурсами и в первую очередь МГР, так как большая часть местных населений по-прежнему зависит от той или иной ГР. Сокращение этих средств сильно окажет влияние на экономику местности и даже района.

Заключение

Результаты многолетних исследований показали, что многие МГР, отличаются большим разнообразием хозяйственно - ценным признакам и свойствам, а также высоким адаптационным способностям, в не зонах их возделывания, и по нашим данным это обусловлено их биологическим особенностям.

Местные сорта по биологическим и хозяйственно - ценным признакам и свойствам, могут быть напрямую использованы в селекционной программе по созданию сортов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений // Тр. по прикл. бот., ген. и сел.- Т.16.- №2. 1924.
2. Вавилов Н.И. Проблема происхождения культурных растений в современном понимании // В сб.: Достижения и перспективы в области прикл. бот., ген. и сел.- Л.1929.
3. Вавилов, Н.И. Центры происхождения культурных растений // Избр. Тр.: Вып. 5 М.: Наука, 1965.
4. Муминшоева З., Пулодов Ф.М., Генетические ресурсы и их потенциальные возможности в селекции / З. Муминшоева, Ф.М. Пулодов, М. Шамирова // Доклады ТАСХН, № 1 (29), 2012.
5. Смекалова Т.Н., Ковалёва О.Н., Пулодов М., Н. Tsujimoto., Н. Tsuyuzaki., Н. Nishida Генетические ресурсы зерновых культур Хатлонской области республики Таджикистан – изучение и мобилизация // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции том 172., Ст. Петербург 2013.
6. Сафаров Н., Новикова Т. пятый национальный доклад по сохранению биоразнообразия Республики Таджикистана. Душанбе 2014
7. Сиротенко О. Д. Методы оценки изменений климата для сельского хозяйства и землепользования, Методическое пособие, М., Росгидромет, 2007.
8. Сиротенко О. Д., Павлова В. Н. Оценка влияния изменений климата на сельское хозяйство методом пространственно-временных аналогов, Метеорология и гидрология, № 8, 2003.
9. Хусенов Б., Отамбекова М., Моргунов А., Муминджанов Х. Староместные сорта пшеницы на Фермерских полях в Таджикистане. обзор, сбор и сохранение на национальном уровне 2013-2015 гг. Анкара 2016 г.
10. Чесноков Ю. В., Косолапов В. М. Генетические ресурсы растений и ускорение селекционного процесса. — Москва : ООО «Угрешская типография», 2016.